

“ Psixodiagnostika fanining maqsadi,vazifalari va tarixi.”

Quromboyeva Maftuna Jo‘rabek qizi

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti pedagogika va psixologiya

ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Har qanday fanni yoki sohani bilishdan oldin dastlab uning tarixini, maqsadi va vazifalarini o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli ushbu maqolamda men Psixodiagnostika fan sifatida qanday vujudga kelgani, va tuli davrlarda uning rivojlanish tarixi va bu fanning maqsad va vazifalari haqidagi fikrlarni yoritib bermoqchiman. Mazkur maqolada G‘arbda va Rus psixologiyasida diagnostik metodlarning rivojlanish tarixi va bu sohada olib borilgan ishlarni keltirib o‘tmoqchiman.

Kalit so‘zlar: diagnoz, testologiya, fiziognomika, metod, xiromantiya, dermatoglifika, test, psixologiya.

Аннотация. Прежде чем узнать о какой-либо науке или области, уместно сначала изучить ее историю, цель и задачи. Поэтому в этой статье я хотел бы объяснить, как зарождалась психодиагностика как наука, и историю ее развития в разные периоды, а также цели и задачи этой науки. В этой статье я хотел бы упомянуть историю развития диагностических методов в западной и отечественной психологии и работы, проведенные в этой области.

Ключевые слова: Диагностика, тестология, физиогномика, метод, хиромантия, дерматоглифика, тест, психология.

Annotation.. Before learning about any science or field, it is appropriate to first study its history, purpose and objectives. Therefore, in this article I would like to

explain how psychodiagnostics as a science was born, and the history of its development in different periods, as well as the goals and objectives of this science. In this article, I would like to mention the history of the development of diagnostic methods in Western and Russian psychology and the work carried out in this area.

Key words: Diagnosis, testology, physiognomy, method, palmistry, dermatoglyphics, test, psychology.

KIRISH

Shaxs hususiyatlarini kuzatish, o'lchash va aniqlash ya'ni tashxislash uchun Psixodiagnostikani metod va usullari va bilimlarini chuqur egallash orqali amalga oshirish mumkin . Ammo bundan oldin ushbu fan qanday vujudga kelgani va uning rivojlanishiga kimlar hissa qo'shgani, uning tarixini bilish maqsadga muvofiqdir.

Diagnostika so'zi grekcha dia – o'zaro, orqali va gnosis- aniqlash (tashxis) so'zlaridan olingan bo'lib, diagnostikos- aniqlash usullari ma'nosini anglatadi. XX asrning 20-yillarida psixodiagnostika fan sifatida XIX asr ohirida eksperimental asosda vujudga keldi. Psixodiagnostikaning paydo bo'lishining asosiy sabablari aqli zaif va ruhiy kasalliklarni tashxislash va davolash ehtiyojidir. Aqli zaiflik masalalariga bag'ishlangan birinchi nashr Fransuz shifokori J.Eskirolga tegishli bo'lib, u aqli zaiflik darajalarini farqlagan

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dastlabki psixologik bilimlar qadimgi davlarda to'plana brogan va uni bir ko'rinishi sifatida ilmiy b'olmagan bir qator sohalar yuzaga kelgan:

Fiziognomiya- odamning yuz tuzilishiga qarab harakterini aniqlash. Boshqa ta'rifga ko'ra, fiziognomiya - bu insonning yuzini idrok etish va "o'qish" orqali uning xatti-

harakatlarini belgilaydigan va hayotning individualligini aks ettiruvchi shaxsiy xususiyatlari to'g'risida ma'lumot olishga imkon beradigan bilim sohasi.

Frenologiya- asoschisi Frensiz Galton. ("Fren" aql) Odamni intellektual va psixologik holatini bosh chanog'iga qarab aytib beradi.

Xiromantiya- kaftdagi chiziq'larga qarab taqdirni aniqlaydigan yo'nalish.

Grafalogiya- odam yozuviga qarab uni xarakteristikasini aniqlash.

Dermatoglifika- kaft va oyoq terisidagi naqsh belgilarini o'rganishga asoslangan soha.

Ammo bu kabi sohalar o'z ilmiy isbotini topmaganligi sabali keyinchalik rivojlanmay qolib ketgan.

«**Psixodiagnostika**» termini 1921-yilda psixiatr Rorshax tomonida kiritilgan bo'lib u o'zining bemorlarda shizofreniya darajasini aniqlash uchun "Rorshaxning siyoh dog'lari" metodikasini ishlab chiqdi. **Psixodiagnostika** atamasi **psixologik tashxis qo'yish degan** ma'noni anglatib, shaxsning ruhiy holati, to'liq biror-bir alohida xususiyati haqida xulosa chiqarishdir, bunda «tashxis» shaxsning taraqqiyot ko'rsatkichi va tavsifnomalarni birgalikda tahlil qilish asosida sinalluvchining holat va xususiyatlari haqidagi xulosalardan iborat. «**Psixodiagnostika**» atamasi **Rorshaxning «Psixodiagnostika»** asari chop etilishidan so'ng psixiatriyada qo'llanilgan bo'lib, u tez orada tibbiyotdan tashqarida ham keng miqyosda ommalasha boshladi. «Diagnoz», ya'ni «tashxis» esa shaxs rivojlanishidagi har qanday og'ishlarni, hattoki uning holat va xususiyatlarining konkret taraqqiyot darajasini aniqlash demakdir.

XIX asrning birinchi yarmida inson haqidagi empiric psixologik bilimlarni aniqlashda vrachlar katta ro'l o'ynadi.. Vrach psixiatrlar Yevropa kasalxonalarida ruhiy kasallar va nevrozlarni doimiy kuzatib , o'z kuzatish natijalarini yozib boradilar va bu yozuvlar tahlil qilinadi. Bu vaqtda kuzatish, so'rovnomalar, hujjatlarni tahlil qilish metodlari mavjud bo'lgan.

G'arbda psixodiagnostikaning rivojlanish tarixi

Eksperimental psixologiya asoschilaridan biri Alfred Binet edi. U bu fanning diqqat markazida oliy ruhiy jarayonlar bo'lishi kerak, deb hisoblagan. Binetning eng muhim ishi "Intellektning eksperimental tekshiruvi" edi. Binet, individual farqlarni o'rganish uchun natijalarning tarqalishi keng bo'lishi uchun eng murakkab aqliy jarayonlarni tanlash kerakligiga ishonch hosil qildi.

1905 yilda A. Binet Teodor Simon bilan birgalikda bolalarning aql-zakovatini o'lchash uchun mo'ljallangan va qiyinchilikning ortishiga qarab tartibga solingan 30 ta vazifadan iborat birinchi shkalani yaratdi. Keyinchalik, 1908 yilda takomillashtirilgan Binet-Simon shkalasi nashr etildi. Unda 59 ta test mavjud bo'lib, ular ma'lum yoshdagi bolalarning berilgan darajadan o'tgan foiziga ko'ra 3 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan guruhlarga ajratilgan.

A. Binet va uning eng yaqin hamkasblarining tadqiqotlari bilan bevosita aql bilan bog'liq bo'lmagan individual farqlarni o'lchaydiganlardan avval o'rnatilgan testlar seriyasini "tozalash" boshlandi. Shunday qilib, nazariy va empirik jihatdan aqliy tarbiyaning konturlari, ya'ni endi intellekt deb ataladi.

Binet o'z shkalasi haqida hech qanday illyuziyaga ega emas edi va, ehtimol, uning kamchiliklarini boshqalarga qaraganda yaxshiroq ko'rgan va tarozi aqlni o'lchashning avtomatik usuli emasligini doimo ta'kidlagan. O'lchov, deya ogohlantirdi u, aql-zakovatni alohida o'lchamaydi, balki aqlni maktabda olingan va atrof-muhitdan o'rgangan bilimlar bilan birga o'lchaydi. Binet sifat o'zgaruvchilari (masalan, test paytida bolaning qat'iyatliligi va e'tibori) muhimligini ta'kidladi. Afsuski, Binetning ko'pgina ogohlantirishlari boshqa olimlarning keyingi ishlarida e'tiborga olinmadi.

Binet-Simon testlari butun dunyo bo'ylab juda tez tarqaldi: ko'plab tarjimalar va moslashtirishlar, shu jumladan rus tilida nashr etilgan. Katta darajada, 20-asrning birinchi o'n yilliklarida aqlni sinovdan o'tkazish. Binet-Simon testlarining

rivojlanishi bilan bog'liq [1, 19, 20-betlar]. G'arbda psixologik test, keyinchalik esa psixologik baholash ko'rinishida paydo bo'lgan psixodiagnostikaning bir asrdan ko'proq rivojlanishi sodir bo'ldi. qoida tariqasida, psixologiya fanining ushbu sohasini metodologik tushunishdan tashqarida. Uzoq vaqt davomida psixologik testda empirizm va pozitivizmning hukmronligi nafaqat uning tor qo'llaniladigan tabiati haqidagi qarashlarning shakllanishiga, balki psixologik o'lchovlar nazariyasi va amaliyotini ajratishga, differensial psixologiyaning izolyatsiyasiga ham yordam berdi. individual psixologik farqlar haqidagi fan bo'lish. Psixodiagnostikaning rivojlanishi uchun psixodiagnostika usulining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ochib berish katta uslubiy ahamiyatga ega bo'lib, u psixologiya uchun an'anaviy bo'lgan eksperimental va eksperimental tadqiqot usullari bilan bir qatorda tadqiqot tizimi va tadqiqot tizimi haqida g'oyalarni shakllantirishni mantiqiy yakunlaydi.

Keyinchalik psixodiagnostikada yangi metodlar yaratilishi bilan birga birlashtirilgan ya'ni kombinatsiyalangan testlar qo'llanila boshlandi. Bunga misol qilib D.Veksler ning subtestlarini aytish mumkin(1939, 1955). Rus psixologiyasida diagnostic metodlardan foydalanishni ikki bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqich XX asrning 20-yillaridan 30-yillar o'rtasigacha bo'lgan davr. Ushbu davrda pedagogikda test metodlari keng tarqaldi. Bunga bog'liq ravishda pedalogiya – bola haqidagi fan rivojlandi. Mazkur fanning predmeti- bolalar hayotini o'rganish, bolalar psixikasida kasalliklar ko'rinishlarini aniqlashdir (Kornilov,1917). Ushbu davrda L.S.Vigotskiy shaxs psixik taraqqiyoti xususiyatlarini o'rganishga muhim hissa qo'shdi, u shaxs shakllanishida ta'lim va tarbiyani yetakchi ro'l o'ynashini ta'kidlab o'tgan.

Fan rivojlanishining ikkinchi bosqichi 50-60 yillarga to'g'ri keladi. Ushbu bosqichda aqliy taraqqiyotni o'rganishga urg'u berilgan bo'lib, bunga misol tariqasida A.A.Lyubinskaya o'z tadqiqotlarida nutq va uning funksiyalarining rivojlanish xususiyatlarini o'rgangan.D.B.Elkonin boshchiligida nutqning

rivojlanish bosqichi, va bog'cha yoshidagi bolalarda o'yinning yetakchi faoliyat turi sifatidagi ro'li aniqlangan. Rus psixolog tadqiqotchilari tomonidan ishlab chiqilgan aqliy taraqqiyotni sifatli tahlil qilish metodologiyasi qator vazifalarni hal qilishga o'z hissasini qo'shdi va ko'pgina tadqiqotlarda o'z ifodasini topdi(G.A.Vardanyan 1979; L.A.Venger 1974; K.M.Gurevich 1980; V.I.Voytko, Yu.Z.Gilbux 1981; D.B.Elkonin 1982; V.V.Stolin; S.M.Morozov 1989 va shu kabilar)

Rus olimlarining psixodiagnostika haqida bir qancha qarashlari bo'lgan shular jumlasidan, K.K. Platonov psixologik diagnostikani psixik hodisalarning xossa va hususiyatlarini o'rganadigan fan deya qaragan, K.N. Gurichev insonlarni psixologik va psixofiziologik belgilari bo'yicha ajratish, tavsiflash to'g'risidagi fan deya qaragan bo'lsa, V.V. Stolin, A.G. Shmelev (1984) psixodiagnostikani psixologik diagnoz qo'yish haqidagi fan deya bilishgan.

XULOSA

Mazkur fanning rivojlanish bosqichida yuzaga kelgan olimlarning qarashlari bir biridan farq qiladi, keyinchalik bu qarashlarning ayrimlari o'z ilmiy ifodasini topgan, ayrimlari esa yo'q. Psixodiagnostika faniga nisbatan turlicha fikr va qarashlar mavjud bo'lganligiga qaramay, uning asosiy tushunchasi "psixologik diagnoz" tashxis qo'yish degan ma'noni anglatadi va u shaxs xulq-atvoridagi turli psixologik hususiyatlarini ayni paytdagi holatiga baho berish, va oldindan bashorat qilish ya'ni prognoz qilishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z. Nishanova, Z. Qurbanova, S. Abdiyev "PSIXODIAGNOSTIKA VA EKSPERIMENTAL PSIXOLOGIYA" "TAFAKKUR BO'STONI" Toshkent -

2011;

2.Laziz Yarashovich Olimov “ UMUMIY PSIXODIAGNOSTIKA” darslik
Buxoro-2020;

3.Jalilova S.X, G’ayibova N.A, “UMUMIY PSIXODIAGNOSTIKA”Toshkent -
«Fan va texnologiya» - 2018;

4.<https://ru.wikipedia.org/wiki/Психодиагностика>;

5. <https://arxiv.uz>.